

ZBORNIK RADOVA

27.- 29.09.2024

UJEDINJENI U FIZIOTERAPIJI

IV kongres fizioterapeuta

sa međunarodnim učešćem

OSMI RED-D

herceg novi

SALUS

Spamedica

FOND
PIO

PENZJSKOG I INVALIDSKOG
OSIGURANJA CRNE GORE

CAI-PAN®

rudo
MONTENEGRO

Nativa

ALEKSANDAR MN

IZVRŠNI ODBOR

Dragan Guberinić

Slavko Vujović

Andrea Vlaović

Srđan Kuzman

Darko Veljović

Nikola Ćulafić

Zorica Gregović

Branka Bibin Bulajić

Svetlana Tomić

KONGRESNI ODBOR

Nikola Orlandić

Srđan Kojić

Andrija Damjanović

Nikola Ćulafić

Dragan Guberinić

Ranka Orgulić

Darko Veljović

Slavko Vujović

NAUČNI ODBOR

Bojan Kraljević

Anka Vukićević

Andrea Vlaović

Ljilja Babović

STRUČNA SLUŽBA

Milica Baucal

Ivana Kapetanović

Uticaj životnog doba na ruka-oko koordinaciju kod fizioterapeuta- pilot studija

Milica Stanić^{1,2}, Monika Šili¹, Milena Kovačević¹, Dragana Vukliš¹, Dajana Dedić Novaković^{1,3}, Rastislava Krasnik^{1,2}

1. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
2. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju rehabilitaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija
3. Institut za onkologiju Vojvodine, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Sremska Kamenica, Srbija

Uvod: Ruka-oko koordinacija se definiše kao perceptivno-motorička veština koja uključuje integraciju i obradu vizuelnog i taktilnog unosa u centralnom nervnom sistemu, u cilju izvršavanja svrsishodnog motoričkog pokreta. Važna je za usmeravanje pažnje u cilju izvođenja svakodnevnih i radnih zadataka, što je od posebne važnosti kod fizioterapeuta, zbog specifičnosti posla. Cilj istraživanja bio je proceniti uticaj životnog doba na nivo ruka-oko koordinaciju kod fizioterapeuta.

Materijal i metode: U prospektivnu pilot studiju preseka uključeno je 25 fizioterapeuta, oba pola, zaposlenih na Klinici za dečju rehabilitaciju i rehabilitaciju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, Srbija. Studija je sprovedena uz odobrenje Etičke komisije ustanove (odl. br.:17/14-2023), a svi ispitanici su potpisali informisani pristanak. Upotrebljeni su podaci dobijeni pomoću socio-demografskog upitnika (kreiranog od strane ispitivača) i testa koordinacije ruka-oko. Test koordinacije sastojao se bacanja/hvatanja teniske loptice, o zid, sa distance od 1,5 metara i izvršena je podela dobijenih vrednosti u 5 podkategorija (odlično (>35); dobro (30-34); prosečno (29-20); umereno (15-19); oskudno (<15)).

Rezultati: U istraživanju sprovedenom na 25 fizioterapeuta oba pola (84% ženskog pola), prosečne starosti 38.43 ± 11.28 godina, skoro polovina njih (48%) imalo je umeren nivo ruka-oko koordinacije. Primenom Pearsonovog koeficijenta korelacije, utvrđeno je prisustvo statistički značajne visoko pozitivne korelacije između životnog doba i nivoa ruka-oko koordinacije ($r=0.987$, $p<0.05$).

Zaključak: Sa povećanjem godina starosti dolazi do redukcije nivoa ruka-oko koordinacije kod fizioterapeuta. Potrebno je sprovesti dalje studije sa ciljem utvrđivanja na koji način je moguće unaprediti nivo ove koordinacije, jer je od posebnog značaja, kako za njihovo profesionalno, tako i svakodnevno funkcionisanje.

Ključne reči: ruka-oko koordinacija, fizioterapeuti, životno doba.

The influence of age on hand-eye coordination in physiotherapists- a pilot study

Milica Stanić^{1,2}, Monika Šili¹, Milena Kovačević¹, Dragana Vukliš¹, Dajana Dedić Novaković^{1,3}, Rastislava Krasnik^{1,2}

1. Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia,

2. Institute of Child and Youth Care of Vojvodina, Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, Novi Sad, Serbia

3. Onkology Institute of Vojvodina, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sremska Kamenica, Serbia

Introduction: Hand-eye coordination is defined as a perceptual-motor skill that involves the integration and processing of visual and tactile input in the central nervous system, in order to perform a purposeful motor movement. It is important for directing attention in order to perform daily and work tasks, which is of particular importance for physiotherapists, due to the specificity of the job. The aim of the research was to evaluate the influence of age on the level of hand-eye coordination in physiotherapists.

Material and methods: 25 physiotherapists, of both sexes, employed at the Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, Institute of Child and Youth Care of Vojvodina, Novi Sad, Serbia, were included in the prospective cross-sectional pilot study. The study was conducted with the approval of the Institution's Ethics Committee (Dec. no.: 17/14-2023), and all respondents signed an informed consent. Data obtained through a socio-demographic questionnaire (created by the examiner) and a hand-eye coordination test were used. The coordination test consisted of throwing/catching a tennis ball, against the wall, from a distance of 1.5 meters, and the obtained values were divided into 5 subcategories (excellent (>35); above average (30-34); average (29-20); below average (15-19); poor (<15)).

Results: In a study conducted on 25 physiotherapists of both sexes (84% female), average age 38.43±11.28 years, almost half of them (48%) had a below average level of hand-eye coordination. Using Pearson's correlation coefficient, it was determined the presence of a statistically significant highly positive correlation between age and the level of hand-eye coordination ($r=0.987$, $p<0.05$).

Conclusion: With increasing age, the level of hand-eye coordination among physiotherapists decreases. It's necessary to conduct further studies with the aim of determining how it's possible to improve the level of this coordination, because of particular importance, both for their professional and everyday functioning.

Key words: hand-eye coordination, physiotherapists, age.